

POLAND

POLAND

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА НАДПОЧЕЧНИКОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ В НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕСТИЦИДОВ

Сабилова Д.Ш.

Научный руководитель: **Орипов Ф.С.**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744812>

Цель: Выявление структурно-функциональных особенностей раннего постнатального становления коры надпочечников у потомства, при хроническом воздействии пестицида на организм матери.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились белые половозрелые нерожавшие крысы самки Вистар массой тела 180-200 г, а также полученное от них потомство. Опытные группы крыс самок ежедневно, вплоть до окончания опытов, получали пестициды ламбда-цигалотрин (титан) из расчета 8 мг/кг, или Циракс 25% к.э. из расчета 3,6 мг/кг. Материал для исследований от-потомства всех групп животных получен на 3, 7, 14, 21 и 30 сутки после рождения. Изучали морфофункциональные особенности коры надпочечных желез.

Результаты исследования. Исследование выявило, что рост и формирование надпочечных желез происходят в раннем постнатальном периоде и подчиняются определенной динамике. На седьмой день постнатального развития кора надпочечных желез характеризовалась увеличением их площади, продолжающимся ростом клубочковой и пучковой зон. Однако сетчатая зона оставалась неразвитой. Дальнейшая динамика роста и формирования надпочечной железы была схожа во всех исследованных группах животных. Это проявлялось в общем увеличении размеров железы, а также увеличении размеров клубочковых, пучковых и сетчатых зон. На четырнадцатый день постнатального развития продолжалось формирование коры надпочечников, характеризующееся интенсивным развитием пучковой зоны и появлением сетчатой зоны. На двадцать первый день постнатального развития наблюдалось формирование всех зон коры надпочечников. На тридцатый день после рождения кора надпочечных желез уже существенно не отличалась от коры у взрослых животных. Отмечалось некоторое отставание в формировании структурных зон органа. На седьмой день после рождения

у экспериментальных животных наблюдалась явная дифференциация клубочковой и пучковой зон.

Выводы. Таким образом, в ходе послеродового развития надпочечных желез наблюдается процесс формирования клубочковой, пучковой и сетчатой зон. Наблюдается тенденция к замедлению формирования структурно-функциональных зон коры надпочечников у экспериментальных животных

Использованная литература:

1. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. The concept of " healthy lifestyle //In psychological research. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 53-64.
2. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. S100 Оқсилнинг энергетик ичимликлар билан экспериментал таъсир қилинган ҳайвонлар бош мия пўстлоғи морфофункционал ҳолатини аниқлашдаги ўрни. Ж-л. Биология ва тиббиёт муаммолари. №6 (140) 2022. <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.6>
3. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. Негативное влияние энергетиков на внутренние органы и методы его коррекции. Журнал биомедицины и практики №3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2022-3>
4. Blinova S. A. et al. Forming neuroendocrine apparatus of lung in ontogenesis //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 65. – С. 05015.
5. Davlatov S. S. et al. Plasmopheresis in the treatment of cholemic endotoxycosis // Academic journal of Western Siberia. – 2013. – Т. 9. – №. 1. – С. 30-31.
6. Штерман С. В., Андреев Г. И. Энергетические напитки сегодня: за и против.// Журнал Ингредиенты для производства пива и напитков.№6 2011год, Часть I УДК 663.6 /8.
7. Yusupova N.A., Oripov F.S., Eshqobilova S.T. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Influence of energy drinks on individual systems of the human body // DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.899 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022.
8. Oripov F. S., Kurbanova L. M., Kurbanov X. R. Epithelial barrier of the colon in normal and ulcerative colitis //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 9-16.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

9. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. Physical activity and its impact on human health and longevity //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 120-126.
10. Obidovna D. Z., Sulaimonovich D. S. Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health //International journal of health systems and medical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 3-5.